

TILSHUNOSLIKDA UYADOSHLIK HODISASI VA UNING LINGVISTIK TASNIFI

Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
adhammusurmonqulov76@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligining bugungi kundagi masalaridan biri bo'lgan so'zlararo ma'noviy munosabatlar haqida, jumladan, uyadosh so'zlar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, tildagi leksemalarni mazmuniy uyalarga jamlab, sistema sifatida tasniflash leksikologiyada muhim ahamiyatga ega ekanligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, sistema, so'zlararo ma'noviy munosabat, uyadoshlik, maydon nazariyasi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье одним из вопросов узбекского языкознания сегодня являются семантические отношения между словами, в том числе вложенными. Также отмечается, что в лексикологии важно классифицировать лексемы языка как систему, группируя их в содержательные гнезда.

Ключевые слова: Лексикология, система, семантические отношения между словами, вложенность, теория поля.

ABSTRACT: In this article, one of the issues in Uzbek linguistics today is the semantic relationships between words, including nested ones. It is also noted that in lexicology it is important to classify lexemes of a language as a system, grouping them into meaningful nests.

Key words: Lexicology, system, semantic relationships between words, nesting, field theory.

Bilish faoliyatiga asoslangan insonning til bilan bog'liq jamiyatdagi o'rni keng qamrovli bo'lib, so'zlashuvchi jamoa vakili butun hayoti davomida o'zi va jamiyat uchun yangidan-yangi tadqiqotlarni, kashfiyotlarni amalga oshirib boradi.

Sharq va G'arb uyg'onish davrida aniq fanlar doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlar borliqning yahlit bir butunlik hamda yagona sistemadan iborat ekanligini isbotlagan. Ilm-fan, texnika sohasida o'tgan davrlar mobaynida erishilgan va erishilayotgan natijalar olamning muayyan ichki qonuniyatlar asosida doimiy harakatlanuvchi son-sanoqsiz elementlardan tashkil topgan megasistema ekanligini ko'rsatadi. Bu sistemaning tuzilishi murakkab bo'lib, faqatgina insongina olam qonuniyatlarini bilishga egadir. Bu yo'lda unga uning eng yaqin yordamchisi bo'lgan

til katta yordam beradi. “Til fikr, his-tuyg‘u, istak kabilarni ifodalashda xizmat qiluvchi fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimi, kishilar orasida asosiy va eng muhim aloqa-aralashuv va fikrlashuv quroli sifatida olam va uning ontologiyasini o‘zida to‘la aks ettiradi”. [1: 105-b.] Fanlar sohasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar so‘zlashuvchi jamoadagi lisoniy shaxslar nutqida til bilan bog‘liq bilimlarini yanada kengaytirib boradi. Tildan foydalanish jarayonida so‘zlashuvchi jamoa vakili nutqida o‘z tilning barcha xususiyatlari lisoniy olamida qaror topadi.

Ma’lumki, “til bevosita kuzatishda berilmagan. U jamiyat a’zolari ongida mavjud bo‘lib, ularning barchasi uchun tayyor, umumiy, majburiy bo‘lgan, fikrni shakllantirish va uni ifodalashga xizmat qiladigan birliklar hamda ularning o‘zaro munosabatlari haqidagi tasavvurlar yig‘indisidir”. [2: 7-b.] Olam bir butunlik bo‘lganidek til ham shunday yaxlit bir butun, sistemadir. Sistemalilikni yuzaga keltiruvchi tilning tasniflanuvchi birliklarini mazmuniy uyalarga, to‘dalarga jamlash, lug‘at shakliga keltirish tilshunoslikning asosiy vazifalaridandir.

Tilning eng muhim belgilaridan biri uning diskretligi, ya’ni bo‘linuvchanligidir. Til fonetik, leksik, sintaktik va supersintaktik sathlar doirasida uning dialektik uzviyligi, birligi asosiga qurilgan. Tilning sistema sifatidagi birliklari ichida “har tomonlama, ma’no jihatdan rang-barang, eng murakkab birlik bu leksemdir. Har bir so‘z (leksema) muayyan tomon va munosabatlarning dialektik birligiga, o‘zida mavjud belgi-xususiyat va jihatlariga, ularni bevosita tashishiga ko‘ra alohida ajralib turadi”. [3: 38-b.] Shunga binoan, o‘zbek tilining lug‘at jamlanmasida o‘rin olgan birliklarni atroflicha tadqiq etish, so‘zlarning ma’noviy munosabatlari doirasida o‘rganib chiqish hozirgi o‘zbek tilshunosligining eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Zero, “tayyorlik, majburiylik, takrorlanuvchanlik, ijtimoiylik kabi xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan, shakl va denotativ ma’no birligidan iborat bo‘lgan mustaqil anglanish va qo‘llanish doirasiga ko‘ra hech qaysi til birligi so‘zga teng kela olmaydi”. [4: 32-b.] Leksikologiyaga tegishli bo‘lgan bu yondashuvlar, nazariy qarashlar asosida sistem tilshunoslik doirasidagi bilimlar dunyo tilshunosligida shakllanib bordi.

Bugungi kunda tilshunoslik doirasida bajarilayotgan tadqiqotlarning aksariyati sistemaviy munosabatlar asosida yuzaga chiqayotganligi ma’lum. Leksikologiya

sohasida qilinayotgan ishlar salmoqlidir. Ya'ni bu o'rinda, asosan, so'zlarning ma'noviy munosabatlar qatoriga e'tibor qaratila boshlandi. Lisoniy birliklarni umumiy paradigmalariga birlashtirish fanda keyinchalik **uyadoshlik** (maydon) nazariyasini yaratdi. Uyadoshlik – bir mazmuniy uyaga (guruhga) mansub bo'lgan so'zlar jamlanmasidir. Tilimizdagi mavjud so'zlar lisoniy ongimizda leksema tarzida mazmuniy uyalarga jamlangan holda saqlanadi hamda nutq jarayonida ulardan o'rinli, osonroq foydalanishimizga imkoniyat yaratadi.

Leksemalarning muayyan birlashtiruvchi ma'no asosida paradigmalariga birlashuvi keyinchalik fanda maydon nazariyasini vujudga keltirgan. "Ma'no (mazmun) umumiyliigi bilan birlashgan va belgilanayotgan hodisalarning tushunchaviy, predmetlik yoki vazifaviy (funktsional) o'xshashligini aks ettiruvchi til birliklari (asosan, leksik birliklar) yig'indisi ko'pchilik lisoniy adabiyotlarda maydon sifatida belgilandi". [5: 380-b.] Ma'lum ma'no doirasida lisoniy birliklarning birlashuvi, aynan bir tildagi leksik birliklarni mazmuniy uyalarga jamlash yoki butunni ma'lum mazmuniy sinflarga ajratish ideasi Yevropada avj oldi. Shu boisdan, ushbu yondashuv Yevropa tilshunoslik maktabi bilan uzviy aloqador bo'lib qoldi. XIX asrdagi leksik birliklar uyadoshlik hodisasiga M. Porkovskiy e'tibor qaratdi. Maydon tushunchasi bilan bog'liq nazariy talqinlar G.Ipsen, I.Trir, V.Portsig ishlarida ko'zga yaqqol tashlanadi, keyinchalik esa bu nazariya A.A.Ufimseva, Y.N.Karaulov, N.I.Filicheva, G.S.Shchur kabilarning ishlari bilan keyinchalik yanada rivojlantirilgan.

Ta'kidlash kerakki, tilshunoslikka maydon tushunchasi mazmuniy maydon sifatida kirib kelgan. V.Gumboldt hamda keyingi davrlardagi uning izdoshlari F. de Sossyur bilan o'z qonunlari bilan tashkil etilgan til strukturasi yopiq sistema sifatida qabul qilish birlashtiradi.

Maydon nazariyasi xususida keyingi yillarda bir qator ishlar olib borilgan. "G.S.Shchur maydon muammolari yuzasidan mingdan ortiq maqolalar e'lon qilinganini ta'kidlaydi". [6: 19-b.] Bu kabi tadqiqotlarning atroflicha o'rganilishi ularni umumiy tarzda tarixiyliigi va qo'yilgan muammolar jihatidan ma'lum sinflarga ajratishga xizmat qildi. Bunda nazariyaning ayrim tushunchalarini xronologik aspektda ko'rib chiqib isbot qilishini (A.I.Kuznetsova, R.Xoberg), nazariyaning muammolari

o'rganilishi jihatidan (A.A.Ufimseva, K.Gabka, L.M.Vasilev, G.S.Shchur), shu bilan birgalikda, maydon nazariyasini tarixiylik jihatidan hamda muammolar tahlili asosida birgalikda olib borilishi nuqtai nazaridan (M.M.Guxman, X.Gekkel) farqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2002;
2. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995;
3. Расулов Р. Сўз валентлиги ва синтактик алоқа // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992. №5-6;
4. Менглиев Б.Р. Лисоний тизим яхлитлигида лексик сатҳ ва унинг бирлиги масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. – №6;
5. Лингвистический энциклопедический словарь М., 1990;
6. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М., 1974.
7. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
8. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO'LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
9. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
10. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C10. – С. 168-170.
11. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Ro'ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G'AFUR G'ULOMNING "SHUM BOLA" ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAİK SO'ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
12. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
13. Sayfullayev N. H. o'g'li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
14. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.